

ESTADO DO PARÁ

2ª Etapa

- Relatório Executivo –

Evolução da prevalência de infecção pela covid-19, no Estado do Pará

Governador
Helder Zahluth Barbalho

Vice-Governador
Lúcio Dutra Vale

Secretário de Saúde Pública
Rômulo Rodovalho Gomes

**Secretária de Estado de Planejamento
e Administração**
Hana Sampaio Ghassan

Reitor
Rubens Cardoso da Silva

Vice-Reitor
Clay Anderson Nunes Chagas

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento
Carlos José Capela Bispo

Pró-Reitora de Graduação
Ana da Conceição Oliveira

**Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação**
Renato da Costa Teixeira

Pró-Reitora de Extensão
Alba Lúcia Ribeiro Raithy Pereira

Execução da pesquisa
Universidade do Estado do Pará - UEPA

Coordenador Geral
Professor Clay Anderson Nunes Chagas

Equipe de coordenadores de área
Adriana Paiva Camargo Saraiva
Ailson Almeida Junior Veloso
Franciane de Paula Fernandes
José Robertto Zaffalon Júnior
Lidiane Assunção de Vasconcelos
Margarete Carrera Bittencourt
Sheyla Mara Silva de Oliveira
Suelen Trindade Correa

**Equipe Técnica – Comitê de Biossegurança da
Universidade do Estado do Pará**

Aline Souza Sardinha
Ana Cecília Ribeiro Cruz
Clay Anderson Nunes Chagas
Carlos José Capela Bispo
Francisca Regina Oliveira Carneiro
Heriberto Wagner Amanajás Pena
Irna Carla do Rosário Souza Carneiro
Pedro Fernando da Costa Vasconcelos
(Presidente da Comissão)
Vera Regina da Cunha Menezes Palácio

01 Metodologia

No primeiro capítulo serão apresentados os principais aspectos e procedimentos metodológicos e a preparação para a coleta dos dados.....Pg. 4

02 Amostra e perfil dos entrevistados

O segundo capítulo abordou variáveis relacionadas ao plano amostral do estudo e o perfil do entrevistado, quanto: área de moradia, sexo, grupo de idade, escolaridade e classe econômica.....Pg. 5

03 Indicadores e tendências

O terceiro capítulo apresenta as proporções estimadas para a população com anticorpos e os principais indicadores e tendências.....Pg. 8

04 Características e perfil

O quarto capítulo trata das características e perfil da população.....Pg. 20

05 Histórico clínico

O quinto capítulo trata do histórico clínico dos entrevistados, tendo como base doenças adquiridas ou hereditárias, serviço de saúde utilizado nos últimos 30 dias, distanciamento social, rotina e hábitos diários, sintomas e proteção contra o Coronavírus.....Pg. 23

06 Proporção por grupos

O sexto capítulo, apresenta as proporções para as pessoas que testaram positivo, segundo a categoria, grupo e segmentos pesquisados.....Pg. 30

07 Indicadores de Resultados Pg. 32

1. METODOLOGIA E DADOS TÉCNICOS

MÉTODO DE COLETA

Pesquisa do tipo quantitativa com aplicação de questionário estruturado e padronizado, aplicado a uma amostra representativa do universo de investigação. As entrevistas foram realizadas de forma pessoal e domiciliar

PÚBLICO ALVO

Pessoas de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 12 anos, residentes em 52 municípios selecionados na amostra

FONTE DE DADOS

Dados do Censo de 2010 e as estimativas e projeções populacionais de 2019 (IBGE)

AMOSTRA

8.826 casos (de 8.930) pretendidos, resultando em uma margem de erro para os resultados gerais da pesquisa, de 1,0% (3,0% em cada região) para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%

DIVISÃO DA AMOSTRA

Proporcional, considerando o número populacional de acordo com as variáveis: Porte do município, área de moradia, sexo e grupo de idade

DATA DA COLETA

A coleta de dados foi realizada no período de 05 a 31 de agosto de 2020, perfazendo 27 dias de pesquisa de campo.

SELEÇÃO DO PÚBLICO

Através de setores censitários (IBGE), utilizando um quadro de cotas pré-estabelecidos (sexo e faixa etária). O método utilizado para a seleção dos domicílios foi o arrolamento nos quarteirões

CONTROLE

Checagem de 25% dos questionários aplicados. Para detectar erros no processamento foi feito um controle de crítica e consistência dos dados

Notas sobre os dados:

- (1) A resposta “outros” se refere ao agrupamento de respostas que obtiveram percentuais muito baixos de indicação;
- (2) Os totais das tabelas podem, em alguns casos, exceder ou não alcançar 100%, devido ao arredondamento feito pelo programa no decorrer do processamento.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19, NO
ESTADO DO PARÁ

2. AMOSTRA E PERFIL DOS ENTREVISTADOS

PLANO AMOSTRAL DO ESTUDO E O PERFIL DO ENTREVISTADO, QUANTO A ÁREA DE MORADIA, SEXO, GRUPO DE IDADE, ESCOLARIDADE E CLASSE ECONÔMICA

2. AMOSTRA E PERFIL DOS ENTREVISTADOS

8.826

ENTREVISTAS

GÊNERO

49,8% ■ Masculino
50,2% ■ Feminino

ÁREA DE MORADIA

61,7% ■ Urbana
38,3% ■ Rural

GRUPO DE IDADE

15,7% ■ 12 a 17
18,7% ■ 18 a 24
22,8% ■ 25 a 34
16,4% ■ 35 a 44
16,4% ■ 45 a 59
9,7% ■ 60 ou mais
* 0,2% Não informou

GRAU DE INSTRUÇÃO

5,0% ■ Sem instrução
40,3% ■ Fundamental
39,7% ■ Médio
14,9% ■ Superior
* 0,1% Não informou

CLASSE ECONÔMICA

10,0% ■ AB
37,2% ■ C
52,8% ■ DE

Teste rápido - sorológico

Detecta anticorpos em pessoas que tiveram sintomas da doença há mais de sete dias.

Resultado

Após 15 minutos da realização do teste apresentar o resultado

Como é feito

Com uma gota de sangue, como um teste de glicemia

Análise

O sangue coletado vai imediatamente para o aparelho, que mostra o resultado

Resultado positivo

O paciente foi infectado e criou anticorpos do vírus

O teste rápido imunocromatográfico disponibilizado tem como representante legal do fabricante a empresa **Guangzhan Wondfo Biotech Co., Ltd.**, que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** que detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Testes registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consultar as resoluções publicadas no <http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus/regulamentos>

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso (soro, plasma ou sangue total). Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.

A execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto. Não considerar resultados após 20 minutos.

Por se tratar de teste de detecção de *anticorpos* é necessário que ele seja realizado após o sétimo dia do início dos sintomas.

O **Wondfo® SARS_CoV-2 Antibody Test** apresenta 86,43% de sensibilidade, 99,57% de especificidade, e acurácia de 91,61%, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico da COVID-19. Contudo, em conjunto com as informações clínico epidemiológicas, é possível que o resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19, NO
ESTADO DO PARÁ

3. INDICADORES E TENDÊNCIAS

PROPORÇÕES ESTIMADAS PARA A POPULAÇÃO COM ANTICORPOS E OS
PRINCIPAIS INDICADORES E TENDÊNCIAS

3. PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS NO ESTADO

RESULTADO DO TESTE

1ª FASE - JULHO_2020 2ª FASE - AGOSTO_2020

1.280.000 PESSOAS COM ANTICORPOS (2ª Fase)

Para uma população estimada em 6.400.000 de pessoas com 12 anos ou mais, que moram no Estado do Pará.

3. PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS POR REGIÃO

RESULTADO DO TESTE

■ 1ª FASE - JULHO_2020

■ 2ª FASE - AGOSTO_2020

1. PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

Frequência relativa da população ou categoria que tem ou já teve contato com o vírus.

2. ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

Cálculo aproximado, com base nos dados do IBGE, relacionado à população que tem ou já teve contato com o vírus.

3. VELOCIDADE DE EXPANSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS

Percentual de incremento da população intercalada entre os dois momentos do estudo. Indica o ritmo de crescimento da população com anticorpos.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS SINTOMAS

Baseado no documento sobre Orientações para Manejo de Pacientes com Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, que dispõe os sinais e sintomas por classificação:

4.1. Grave: Apresenta síndrome respiratória aguda (dificuldade de respirar)

4.2. Moderado: Apresenta tosse e febre ou pelo menos um destes sintomas para os grupos de risco (idosos e portadores de doenças crônicas, entre elas diabetes, hipertensão e asma)

4.3. Leve: Apresenta outros sintomas relacionados a doença.

5. FONTE DE DADOS SECUNDÁRIOS

Os números de casos confirmados e óbitos pela doença têm como base o dia 02/09/2020, disponibilizados pela SESPA – Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará.

6. SUBNOTIFICAÇÕES

Refere-se ao número de notificações a menos da doença.

7. LETALIDADE

É a proporção entre o número de óbitos e a estimativa da população com anticorpos ao longo do período do estudo.

3. INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES E TENDÊNCIAS REGIÕES DE SAÚDE MUNICÍPIOS	Proporção da população com anticorpos (prevalência estática)	Estimativa da população com anticorpos	Velocidade de expansão do coronavírus (Taxa de crescimento)	Proporção da população com anticorpos, mas sem sintomas	Proporção da população com anticorpos e sintomas leves	Proporção da população com anticorpos e sintomas moderados	Proporção da população com anticorpos e sintomas graves	Casos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Óbitos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Subnotificações (Estimativas pessoas com anticorpos x número oficiais da SESPA)	Letalidade (Estimativas pessoas com anticorpos x número óbitos da SESPA)
ESTADO DO PARÁ	20,0	1.280.000	-4,8	15,4	34,0	23,9	26,7	203.969	6.215	6	0,49
ARAGUAIA	9,1	38.760	26,4	28,4	42,1	17,9	11,6	17.015	167	2	0,43
AGUA AZUL DO NORTE	10,7	2.270	...	25,0	43,8	18,8	12,5	599	0	4	0,00
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	4,9	1.770	4,26	33,3	33,3	33,3	0	1.210	14	1	0,79
REDENÇÃO	5,1	3.270	-57,85	37,5	50,0	12,5	0	3.250	46	1	1,41
RIO MARIA	6,0	840	...	22,2	55,6	11,1	11,1	874	7	1	0,83
SÃO FÉLIX DO XINGÚ	11,9	11.570	27,96	25,9	51,9	11,1	11,1	1.672	16	7	0,14
TUCUMÃ	3,9	1.160	...	40,0	40,0	0	20,0	1.916	28	1	2,41
XINGUARA	21,8	7.350	363,83	29,2	25,0	29,2	16,7	2.271	23	3	0,31

3. INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES E TENDÊNCIAS REGIÕES DE SAÚDE MUNICÍPIOS	Proporção da população com anticorpos (prevalência estática)	Estimativa da população com anticorpos	Velocidade de expansão do coronavírus (Taxa de crescimento)	Proporção da população com anticorpos, mas sem sintomas	Proporção da população com anticorpos e sintomas leves	Proporção da população com anticorpos e sintomas moderados	Proporção da população com anticorpos e sintomas graves	Casos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Óbitos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Subnotificações (Estimativas pessoas com anticorpos x número oficiais da SESPA)	Letalidade (Estimativas pessoas com anticorpos x número óbitos da SESPA)
ESTADO DO PARÁ	20,0	1.280.000	-4,8	15,4	34,0	23,9	26,7	203.969	6.215	6	0,49
BAIXO AMAZONAS	12,6	69.430	-26,3	12,9	32,9	27,9	26,4	21.235	466	3	0,67
CURUÁ	7,6	730	...	0	55,6	22,2	22,2	490	3	1	0,41
JURUTI	12,7	4.920	...	7,1	28,6	35,7	28,6	1.666	72	3	1,46
ÓBIDOS	11,7	4.300	...	20,0	44,0	20,0	16,0	2.105	39	2	0,91
PRAINHA	15,0	3.015	...	5,6	44,4	27,8	22,2	463	16	7	0,53
SANTARÉM	13,7	30.890	-13,29	16,7	23,3	28,3	31,7	8.164	193	4	0,62

3. INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES E TENDÊNCIAS REGIÕES DE SAÚDE MUNICÍPIOS	Proporção da população com anticorpos (prevalência estática)	Estimativa da população com anticorpos	Velocidade de expansão do coronavírus (Taxa de crescimento)	Proporção da população com anticorpos, mas sem sintomas	Proporção da população com anticorpos e sintomas leves	Proporção da população com anticorpos e sintomas moderados	Proporção da população com anticorpos e sintomas graves	Casos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Óbitos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Subnotificações (Estimativas pessoas com anticorpos x número oficiais da SESPA)	Letalidade (Estimativas pessoas com anticorpos x número óbitos da SESPA)
ESTADO DO PARÁ	20,0	1.280.000	-4,8	15,4	34,0	23,9	26,7	203.969	6.215	6	0,49
CARAJÁS	20,9	203.980	-13,3	17,1	38,9	21,4	22,6	41.637	730	5	0,36
BREU BRANCO	6,8	3.160	...	12,5	25,0	25,0	37,5	295	20	11	0,63
CANAÃ DOS CARAJÁS	15,0	4.060	...	19,0	23,8	28,6	28,6	3.381	42	1	1,03
DOM ELISEU	54,5	23.650	42,67	10,0	43,3	26,7	20,0	948	9	25	0,04
MARABÁ	21,3	43.940	-8,58	18,4	40,8	24,5	16,3	6.551	183	7	0,42
PARAUPEBAS	16,2	25.030	-15,63	23,8	57,1	9,5	9,5	20.130	159	1	0,64
RONDON DO PARÁ	14,7	5.840	...	18,2	31,8	18,2	31,8	454	30	13	0,51
TAILÂNDIA	28,3	21.400	-12,92	20,6	32,4	14,7	32,4	1.896	32	11	0,15
TUCURUÍ	15,8	13.210	-49,20	21,1	42,1	15,8	21,1	1.725	105	8	0,79

3. INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES E TENDÊNCIAS REGIÕES DE SAÚDE MUNICÍPIOS	Proporção da população com anticorpos (prevalência estática)	Estimativa da população com anticorpos	Velocidade de expansão do coronavírus (Taxa de crescimento)	Proporção da população com anticorpos, mas sem sintomas	Proporção da população com anticorpos e sintomas leves	Proporção da população com anticorpos e sintomas moderados	Proporção da população com anticorpos e sintomas graves	Casos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Óbitos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Subnotificações (Estimativas pessoas com anticorpos x número oficiais da SESPA)	Letalidade (Estimativas pessoas com anticorpos x número óbitos da SESPA)
ESTADO DO PARÁ	20,0	1.280.000	-4,8	15,4	34,0	23,9	26,7	203.969	6.215	6	0,49
MARAJÓ OCIDENTAL	31,3	64.760	9,8	11,7	32,2	21,9	34,2	6.676	185	10	0,29
ANAJÁS	37,8	7.030	...	8,0	28,7	27,6	35,6	552	12	13	0,17
BREVES	43,7	29.720	37,85	10,7	34,0	19,5	35,8	2.248	85	13	0,29
MELGAÇO	18,3	3.180	...	14,3	35,7	19,0	31,0	326	11	10	0,35
PORTEL	20,0	7.760	-29,33	18,5	29,6	22,2	29,6	1.553	48	5	0,62

3. INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES E TENDÊNCIAS REGIÕES DE SAÚDE MUNICÍPIOS	Proporção da população com anticorpos (prevalência estática)	Estimativa da população com anticorpos	Velocidade de expansão do coronavírus (Taxa de crescimento)	Proporção da população com anticorpos, mas sem sintomas	Proporção da população com anticorpos e sintomas leves	Proporção da população com anticorpos e sintomas moderados	Proporção da população com anticorpos e sintomas graves	Casos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Óbitos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Subnotificações (Estimativas pessoas com anticorpos x número oficiais da SESPA)	Letalidade (Estimativas pessoas com anticorpos x número óbitos da SESPA)
ESTADO DO PARÁ	20,0	1.280.000	-4,8	15,4	34,0	23,9	26,7	203.969	6.215	6	0,49
NORDESTE	24,8	266.600	-8,8	10,8	39,7	23,5	26,0	26.423	915	10	0,34
AUGUSTO CORRÊA	31,0	9.780	...	9,7	48,4	19,4	22,6	1.256	20	8	0,20
BRAGANÇA	31,0	29.020	-26,19	6,5	41,9	32,3	19,4	2.270	93	13	0,32
CASTANHAL	18,8	29.000	43,51	13,3	33,3	33,3	20,0	2.105	181	14	0,62
CURUÇA	33,0	9.740	...	6,1	57,6	24,2	12,1	1.660	57	6	0,59
MÃE DO RIO	6,7	1.480	...	16,7	66,7	0	16,7	534	27	3	1,82
MARACANÃ	38,9	8.320	...	0	34,3	25,7	40,0	168	15	50	0,18
NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	30,3	4.420	...	11,1	40,7	14,8	33,3	807	6	5	0,14
PARAGOMINAS	22,0	18.030	-24,91	0	27,3	31,8	40,9	2.892	94	6	0,52
SALINÓPOLIS	12,0	3.650	...	25,0	25,0	8,3	41,7	522	33	7	0,90
SANTA LUZIA DO PARÁ	14,4	2.070	...	30,8	46,2	15,4	7,7	589	11	4	0,53
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	37,0	15.840	...	21,6	29,7	21,6	27,0	1.284	28	12	0,18

3. INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES E TENDÊNCIAS REGIÕES DE SAÚDE MUNICÍPIOS	Proporção da população com anticorpos (prevalência estática)	Estimativa da população com anticorpos	Velocidade de expansão do coronavírus (Taxa de crescimento)	Proporção da população com anticorpos, mas sem sintomas	Proporção da população com anticorpos e sintomas leves	Proporção da população com anticorpos e sintomas moderados	Proporção da população com anticorpos e sintomas graves	Casos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Óbitos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Subnotificações (Estimativas pessoas com anticorpos x número oficiais da SESPA)	Letalidade (Estimativas pessoas com anticorpos x número óbitos da SESPA)
ESTADO DO PARÁ	20,0	1.280.000	-4,8	15,4	34,0	23,9	26,7	203.969	6.215	6	0,49
METROPOLITANA	30,5	837.750	-5,0	19,9	25,4	23,1	31,6	70.249	3.366	12	0,40
ABAETETUBA	53,7	63.550	34,92	62,7	9,8	11,8	15,7	3.046	114	21	0,18
ANANINDEUA	31,4	131.220	-32,18	15,1	18,9	34,0	32,1	6.856	354	19	0,27
BARCARENA	23,2	21.330	...	13,6	31,8	36,4	18,2	4.345	106	5	0,50
BELÉM	30,3	366.280	-6,77	9,7	30,6	25,7	34,0	32.488	2105	11	0,57
CACHOEIRA DO ARARI	18,3	4.520	...	36,4	18,2	0	45,5	275	12	16	0,27
MOJU	28,6	16.300	...	10,0	20,0	20,0	50,0	1.266	33	13	0,20
SALVATERRA	20,0	3.530	...	16,7	33,3	8,3	41,7	484	17	7	0,48
SANTA ISABEL DO PARÁ	19,1	10.470	...	15,4	30,8	23,1	30,8	552	34	19	0,32
SÃO CAETANO DE ODIVELAS	41,7	5.630	...	12,0	36,0	16,0	36,0	498	17	11	0,30

3. INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES E TENDÊNCIAS REGIÕES DE SAÚDE MUNICÍPIOS	Proporção da população com anticorpos (prevalência estática)	Estimativa da população com anticorpos	Velocidade de expansão do coronavírus (Taxa de crescimento)	Proporção da população com anticorpos, mas sem sintomas	Proporção da população com anticorpos e sintomas leves	Proporção da população com anticorpos e sintomas moderados	Proporção da população com anticorpos e sintomas graves	Casos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Óbitos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Subnotificações (Estimativas pessoas com anticorpos x número oficiais da SESPA)	Letalidade (Estimativas pessoas com anticorpos x número óbitos da SESPA)
ESTADO DO PARÁ	20,0	1.280.000	-4,8	15,4	34,0	23,9	26,7	203.969	6.215	6	0,49
TAPAJÓS	17,1	27.600	-16,6	16,6	39,0	24,1	20,3	9.484	141	3	0,51
AVEIRO	14,9	1.640	...	24,0	40,0	16,0	20,0	418	5	4	0,30
ITAITUBA	22,4	16.850	-18,55	13,4	37,5	27,7	21,4	5.636	97	3	0,58
JACAREACANGA	19,4	1.150	...	12,1	39,4	24,2	24,2	1.350	14	1	1,22
RURÓPOLIS	6,6	2.400	-41,59	35,3	47,1	11,8	5,9	987	10	2	0,42

3. INDICADORES E TENDÊNCIAS

INDICADORES E TENDÊNCIAS REGIÕES DE SAÚDE MUNICÍPIOS	Proporção da população com anticorpos (prevalência estática)	Estimativa da população com anticorpos	Velocidade de expansão do coronavírus (Taxa de crescimento)	Proporção da população com anticorpos, mas sem sintomas	Proporção da população com anticorpos e sintomas leves	Proporção da população com anticorpos e sintomas moderados	Proporção da população com anticorpos e sintomas graves	Casos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Óbitos confirmados pela SESPA (Em 02/09/2020)	Subnotificações (Estimativas pessoas com anticorpos x número oficiais da SESPA)	Letalidade (Estimativas pessoas com anticorpos x número óbitos da SESPA)
ESTADO DO PARÁ	20,0	1.280.000	-4,8	15,4	34,0	23,9	26,7	203.969	6.215	6	0,49
XINGU	12,4	31.360	25,3	11,0	29,4	36,0	23,5	11.250	245	3	0,78
ALTAMIRA	11,1	9.530	13,27	23,8	28,6	38,1	9,5	3.823	111	2	1,16
PORTO DE MOZ	14,1	3.740	...	3,2	25,8	29,0	41,9	915	26	4	0,70
URUARÁ	6,8	2.250	112,50	0	40,0	33,3	26,7	1.043	14	2	0,62
VITÓRIA DO XINGU	17,3	1.970	...	8,3	29,2	39,6	22,9	895	18	2	0,91

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19, NO
ESTADO DO PARÁ

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL

CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS – TESTE POSITIVO

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

CARACTERÍSTICAS E PERFIL

Alternativas/Respostas
Segmentos/variáveis

		2ª FASE									1ª FASE								
		Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Marajó Ocidental	Nordeste	Metropolitana	Tapajós	Xingu	TOTAL	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Marajó Ocidental	Nordeste	Metropolitana	Tapajós	Xingu	
Moradia	Urbana	58,6	66,3	58,6	68,8	36,5	52,0	79,5	52,4	58,8	63,8	65,3	61,9	74,3	42,1	57,3	86,7	54,2	57,0
	Rural	41,4	33,7	41,4	31,2	63,5	48,0	20,5	47,6	41,2	36,2	34,7	38,1	25,7	57,9	42,7	13,3	45,8	43,0
Gênero	Masculino	46,1	51,6	47,9	44,4	45,9	44,0	42,5	49,2	52,9	46,8	52,0	49,2	48,7	46,2	46,8	44,6	46,7	43,9
	Feminino	53,9	48,4	52,1	55,6	54,1	56,0	57,5	50,8	47,1	53,2	48,0	50,8	51,3	53,8	53,2	55,4	53,3	56,1
Grupo de idade	Até 17 anos	14,0	16,8	12,9	12,4	16,7	13,0	12,3	18,2	10,3	13,5	12,0	14,9	11,9	19,2	11,2	10,3	17,5	10,3
	18 a 24 anos	17,7	14,7	17,9	15,8	22,2	18,8	15,7	17,6	14,7	19,4	13,3	17,7	26,0	19,2	22,0	15,8	18,9	16,8
	25 a 34 anos	22,4	25,3	20,0	26,9	22,5	19,5	20,2	22,5	25,7	23,0	34,7	19,9	22,3	21,9	24,1	22,8	22,2	24,3
	35 a 44 anos	18,5	16,8	20,7	18,4	15,5	19,1	21,1	15,0	22,1	17,0	17,3	16,0	16,7	15,1	15,9	18,8	17,5	20,6
	45 a 59 anos	17,3	20,0	17,1	17,1	13,7	15,5	20,5	20,3	15,4	16,6	14,7	18,8	14,5	14,7	18,0	20,4	14,2	12,1
	60 ou mais anos	10,0	6,3	11,4	9,4	9,4	14,1	10,3	5,3	11,8	10,5	8,0	12,7	8,6	9,9	8,8	12,0	9,9	15,9

4. CARACTERÍSTICAS E PERFIL DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

CARACTERÍSTICAS E PERFIL

Alternativas/Respostas
Segmentos/variáveis

	2ª FASE								1ª FASE								
	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Marajó Ocidental	Nordeste	Metropolitana	Tapajós	Xingu	TOTAL	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Marajó Ocidental	Nordeste	Metropolitana	Tapajós	Xingu
Sem instrução	6,4	0,7	5,6	9,1	5,1	1,4	5,4	8,1	4,9	9,3	5,0	3,3	9,2	2,7	2,2	4,7	9,3
Fundamental	40,4	40,7	37,2	47,1	40,9	35,1	45,2	40,4	42,5	32,0	38,1	43,9	54,8	40,3	35,6	43,4	48,6
Médio	42,6	49,3	46,2	29,5	44,2	43,4	39,8	40,4	39,2	45,3	40,9	38,3	25,7	42,7	45,4	42,9	32,7
Superior	10,6	9,3	11,1	14,3	9,8	20,0	9,7	11,0	13,0	13,3	13,3	14,5	10,3	13,9	16,8	8,5	9,3
AB	6,3	8,6	9,8	6,1	3,2	15,1	10,2	7,4	8,7	6,7	11,6	8,9	3,4	6,4	13,3	9,0	9,3
C	36,8	38,6	38,0	24,6	32,5	48,1	40,6	46,3	37,5	40,0	32,0	39,0	19,9	36,6	49,7	43,9	37,4
DE	56,8	52,9	52,1	69,3	64,3	36,8	49,2	46,3	53,8	53,3	56,4	52,0	76,7	56,9	37,0	47,2	53,3
Branca	14,7	11,4	11,1	12,0	9,7	14,5	12,8	10,3	12,0	17,3	10,5	8,9	11,3	11,2	13,9	9,0	21,5
Parda	67,4	80,0	70,9	68,7	74,4	68,4	62,6	74,3	68,4	60,0	78,5	66,9	69,2	70,8	64,9	71,2	57,9
Preta	14,7	5,0	11,1	17,0	12,6	15,1	9,1	11,8	15,0	16,0	8,8	19,0	15,1	12,5	17,4	15,1	13,1
Amarela	2,1	0	4,3	1,5	1,8	1,1	3,7	2,2	1,9	2,7	0	3,3	1,0	2,7	1,4	1,4	3,7
Indígena	0	0,7	1,7	0,6	1,4	0,3	7,5	0	1,1	1,3	0	0,7	1,4	1,0	1,4	0,5	2,8
Não informou	1,1	2,9	0,9	0,3	0	0,6	4,3	1,5	1,7	2,7	2,2	1,1	2,1	1,7	1,1	2,8	0,9

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19, NO
ESTADO DO PARÁ

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

HISTÓRICO CLÍNICO DOS ENTREVISTADOS, TENDO COMO BASE DOENÇAS ADQUIRIDAS OU HEREDITÁRIAS, SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, DISTANCIAMENTO SOCIAL, ROTINA E HÁBITOS DIÁRIOS, SINTOMAS E PROTEÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS

Crônicas, hereditárias ou adquiridas, dos que atestaram positivo nos testes da Covid- 19

	2ª FASE								1ª FASE								
	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Marajó Ocidental	Nordeste	Metropolitana	Tapajós	Xingu	TOTAL	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Marajó Ocidental	Nordeste	Metropolitana	Tapajós	Xingu
Hipertensão ou pressão alta	11,6	15,0	18,8	15,8	13,7	15,4	16,0	16,2	16,2	13,3	9,9	15,2	16,1	19,7	15,8	14,6	26,2
Diabetes ou açúcar no sangue	6,3	6,4	3,0	3,5	6,1	6,6	8,0	11,8	7,0	4,0	6,6	6,7	6,5	8,1	7,3	4,7	12,1
Asma ou bronquite	4,2	2,1	3,8	4,7	4,3	12,5	5,9	4,4	7,5	2,7	4,4	7,4	8,9	7,8	8,4	8,0	7,5
Câncer (qualquer tipo)	1,1	0,7	0,4	1,2	,7	1,7	0	1,5	0,7	0	1,1	0,4	0,3	0,3	1,1	0,9	0,9
Doença crônica nos rins	3,2	0,7	2,1	2,0	,7	,9	1,6	2,9	2,3	4,0	2,2	3,3	1,0	2,0	0,8	3,3	6,5
Doença no coração	0	1,4	2,1	1,8	2,2	3,4	2,1	2,9	3,0	2,7	1,7	1,9	1,0	4,4	4,3	3,3	4,7
Doença crônica	1,1	7,1	6,4	4,7	4,0	4,3	2,1	5,9	5,6	5,3	2,2	6,3	4,8	4,1	10,1	5,2	0,9

TIPO DE SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZADO

Você utilizou qual tipo de serviço de saúde nos últimos 30 dias?

	2ª FASE								1ª FASE									
	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Marajó Ocidental	Nordeste	Metropolitana	Tapajós	Xingu	TOTAL	Araguaia	Baixo Amazonas	Carajás	Marajó Ocidental	Nordeste	Metropolitana	Tapajós	Xingu	
Postos de saúde	18,9	20,0	27,9	23,1	12,3	24,5	11,4	20,3	24,3	20,8	24,0	18,8	20,4	14,7	34,2	11,1	23,1	30,8
Pronto atendimento	2,8	3,2	2,9	2,1	2,0	1,4	2,0	3,2	9,6	3,2	2,7	1,1	5,6	1,0	3,4	3,5	4,7	1,9
Médico ou clínica particular	3,5	3,2	0,7	5,1	2,6	2,2	5,7	2,7	3,7	3,7	1,3	5,0	3,3	2,7	0,7	7,3	2,8	3,7
Hospital	4,5	7,4	5,7	3,4	4,7	4,0	4,8	2,1	5,9	5,5	9,3	6,1	7,4	3,8	5,4	4,9	4,2	6,5
Outro serviço	0,7	0	0,7	0,9	0,6	0,4	1,1	1,1	0	0,7	1,3	0	1,1	1,7	0,3	0,5	0,5	0
Nenhum tipo de serviço de saúde	69,7	66,3	62,1	65,4	77,8	67,5	74,9	70,6	56,6	66,1	61,3	69,1	62,1	76,0	55,9	72,6	64,6	57,0

ISOLAMENTO SOCIAL

Com relação ao distanciamento social que está sendo orientado pelas autoridades de saúde, ou seja, ficar em casa e evitar contato com outras pessoas

ROTINA DE VISITA NO DOMICÍLIO

Pensando na rotina da casa, quem tem entrado na casa

5. COMPORTAMENTOS E ATITUDES DA POPULAÇÃO COM ANTICORPOS

O QUE PROTEGE CONTRA O CORONAVÍRUS

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFEÇÃO PELA
COVID-19, NO
ESTADO DO PARÁ

6. PROPORÇÃO POR GRUPO

PROPORÇÃO DE ANTICORPOS POR GRUPO, CATEGORIA E SEGMENTOS DA POPULAÇÃO

6. PROPORÇÃO DE ANTICORPOS POR GRUPO

PROPORÇÃO DE ANTICORPOS POR GRUPO / CATEGORIA / SEGMENTO	2ª FASE	1ª FASE
URBANA	19,0	21,1
RURAL	21,6	20,7
HOMENS	18,5	19,9
MULHERES	21,4	21,9
12 A 17	17,8	18,2
18 A 24	18,9	21,7
25 A 34	19,6	21,5
35 A 44	22,5	21,6
45 A 95	21,0	21,0
60 OU MAIS	20,6	21,6
CLASSE A/B	17,4	17,5
CLASSE C	20,1	20,4
CLASSE D	20,4	22,1

PROPORÇÃO DE ANTICORPOS POR GRUPO / CATEGORIA / SEGMENTO	2ª FASE	1ª FASE
SEM INSTRUÇÃO	20,7	21,5
FUNDAMENTAL	20,2	21,8
MÉDIO	20,6	20,9
SUPERIOR	17,4	18,5
BRANCA	18,9	17,9
PARDA	20,7	21,8
PRETA	18,5	21,0
AMARELA	20,8	16,1
INDÍGENA	20,3	25,0

PROPORÇÃO DE ANTICORPOS POR GRUPO / CATEGORIA / SEGMENTO	2ª FASE	1ª FASE
POSSUI HIPERTENSÃO	23,0	22,5
NÃO UTILIZOU SERVIÇO DE SAÚDE	18,5	18,7
APRESENTOU ALGUM SINTOMAS	28,9	29,9
TEVE FEBRE	36,7	39,8
PASSOU A SENTIR MENOS CHEIRO	46,0	50,6
TEVE DOR EM TODO O CORPO	36,8	37,7
TEVE DOR DE CABEÇA	31,7	32,4
NÃO TOMOU VACINA CONTRA GRIPE	20,2	21,1

EVOLUÇÃO DA
PREVALÊNCIA DE
INFECÇÃO PELA
COVID-19, NO
ESTADO DO PARÁ

7. INDICADORES DE RESULTADOS

Os dados apresentados a seguir são resultantes da segunda etapa da pesquisa que trata da “Evolução da Prevalência de infecção pela Covid- 19, no Estado do Pará”. A pesquisa foi feita por amostragem e teve como objetivo estimar o percentual da população do Estado do Pará, infectada pela Covid- 19, com base em 8.826 testes aplicados em cinquenta e duas (52) cidades das oito (08) Regiões de Regulação da Saúde. O estudo foi realizado de 05 a 31 de agosto de 2020 e estima-se que 1.280.000 pessoas já foram contaminadas pela Covid-19. Na primeira fase do estudo, este universo ficava em torno de 1.344.000 pessoas. Os resultados do estudo apontaram pequena oscilação numérica, dentro da margem de erro, de uma fase para outra, o que corrobora para afirmar que a pandemia, no Estado do Pará, está estável. Na primeira fase, a pesquisa encontrou (21,0%) de pessoas que testaram positivo e na segunda fase (20,0%) das pessoas testaram positivo.

A partir dos 8.826 testes aplicados nas oito Regiões de Regulação de Saúde (Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Marajó Ocidental, Nordeste, RMB/Marajó Oriental/Tocantins, Tapajós e Xingu), o estudo detectou que em todas as regiões há estabilidade da pandemia. Os resultados positivos ou negativos estiveram dentro da margem de erro da amostra quando comparadas as duas fases da pesquisa. Os mesmos indicaram para o contexto geral, resultados positivos e a presença de anticorpos da doença em (20,0%) dos paraenses com 12 anos ou mais de idade (a cada 05 paraenses com 12 anos ou mais, 01 tem anticorpos). Na rodada inicial, quando o trabalho de campo ocorreu no período de 26 de junho a 22 de julho, dos 8.587 testes aplicados, os resultados apontavam também (01 caso para cada grupo de 5 habitantes com 12 anos ou mais).

Das Regiões de Regulação da Saúde, foi no Araguaia, Marajó Ocidental e no Xingu, onde houve alterações positivas no número de pessoas com anticorpos. Nas demais regiões, como Baixo Amazonas, Carajás, Nordeste, Metropolitana e Tapajós, os dados apontaram declínio no número de pessoas com anticorpos.

O estudo demonstra que, de acordo com os testes aplicados, não houve avanço da doença no espaço de tempo de 27 dias, que é o tempo da primeira para a segunda fase da pesquisa. Os resultados do estudo apontaram que a proporção de pessoas com anticorpos (prevalência estática) está mais concentrada na Região do Marajó Ocidental (31,3%) e a menor (prevalência estática) é na Região do Araguaia (9,1%).

A proporção da população com anticorpos, mas que não apresentaram sintomas é de (15,4%). Isso significa que a cada grupo de 100 pessoas que não apresentaram sintomas, 15 delas podem estar circulando junto as outras pessoas que não tiveram a Covid- 19. Por isso, a necessidade de seguir as normas de distanciamento social, o uso de máscaras e as outras orientações dos órgãos de saúde.

Em relação a velocidade da expansão da população com anticorpos, os resultados das duas fases do estudo apontam para uma retração no número de pessoas com anticorpos. Esse indicador foi verificado nas Regiões de Regulação da Saúde do Baixo Amazonas (-26,3%), Tapajós (-16,6%), Carajás (-13,3%), Nordeste (-8,8%) e na Região Metropolitana (-5,0%). Por outro lado, a taxa de crescimento da velocidade de expansão da população com anticorpos se deu na Região do Araguaia (26,4%), no Xingu (25,3%) e no Marajó Ocidental (9,8%).

Levando em consideração documento sobre Orientações para Manejo de Pacientes com Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, a Covid-19 é classificada como **grave** quando apresenta síndrome respiratória aguda (dificuldade de respirar); a fase **moderada** apresenta tosse e febre ou pelo menos um destes sintomas para os grupos de risco (idosos e portadores de doenças crônicas, entre elas, diabetes, hipertensão e asma); e o caso **leve** apresenta outros sintomas relacionados à doença como dor no corpo, diarreia, dor de garganta, perda de cheiro e gosto. Como base nessa classificação, a pesquisa encontrou (34,0%) das pessoas que testaram positivo e tiveram sintomas leves, (23,9%) tiveram sintomas moderados e (26,7%) tiveram sintomas graves.

A pesquisa mostra também que, para cada diagnóstico da Covid-19 nas Regiões de Regulação da Saúde, existem agora cerca de outros 06 casos não notificados. Na primeira rodada do estudo, esta relação era de 09 casos não notificados.

Perfil da população com anticorpos

Os dados da pesquisa apontaram crescimento da população com anticorpos nas áreas rurais das regiões em estudo. Observa-se que a maior incidência permanece entre as mulheres e aqueles que estão na faixa etária de idade que varia de 25 a 44 anos. A maioria das pessoas que adquiriram anticorpos declarou ter nível de escolaridade que varia do ensino fundamental ao médio, (91,4%) deles pertencem as classes econômicas (C/D/E) e levando em consideração a classificação do IBGE para a cor da pele ou raça, verifica-se que (70,4%) daqueles testados com anticorpos se denominam da cor parda.

Segundo a pesquisa, houve aumento no número de pessoas que passaram a sair de casa e deixaram o isolamento social. No primeiro momento, a pesquisa identificou (11,4%) de pessoas que declararam ficar em total isolamento social e no levantamento atual esse isolamento caiu para (7,7%).

Os sintomas principais identificados pela pesquisa, de modo geral, foram os mesmos da primeira fase: a perda de cheiro ou gosto (olfato e paladar), dor de cabeça, febre e dor em todo o corpo. Esses sintomas são os mais comuns declarados pelas pessoas que testaram positivo.

Vale ressaltar que a pesquisa identificou que houve relaxamento no comportamento da população em relação à Covid-19.

Apesar da pesquisa ter identificado tendência de estabilidade no número de infectados e internações hospitalares causadas pela Covid- 19, se faz necessário a sociedade continuar seguindo os protocolos dos órgãos oficiais de saúde pública. A flexibilização das medidas de isolamento social acabou levando inúmeras pessoas a deixar de seguir tais orientações. De qualquer forma, a preocupação que se tinha era que, com a flexibilização, poderia vir a aumentar de forma considerada o número de casos de Covid – 19, e esse fato não se confirmou, pelo menos no Estado do Pará até o momento da pesquisa.

Quando a pesquisa estava sendo realizada em sua primeira fase, no dia 21/07/20, segundo a SESPA, tinham ocorridos 5.581 óbitos e no dia 02/09/20, os dados da SESPA confirmam 6.215 óbitos. Isso significa que da primeira para a segunda fase da pesquisa ocorreram 634 óbitos.

A pesquisa de campo

A pesquisa procurou seguir os critérios do IBGE sobre o perfil populacional e neste segundo momento da pesquisa foram testadas em média 1.100 pessoas em cada uma das Regiões de Regulação da Saúde: Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Marajó Ocidental, Nordeste, RMB/Marajó Oriental/Tocantins, Tapajós e Xingu e o estudo cobriu 52 duas cidades.

Para a realização deste estudo, a Universidade do Estado do Pará (UEPA) contou com a mobilização de (nove) professores(as) sendo (08) da própria UEPA e (01) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Na aplicação dos testes e dos questionários de pesquisa participaram (194) alunos de (08) campi da UEPA, sendo todos alunos dos cursos de medicina e enfermagem.

Evolução da prevalência de infecção por covid-19 no Estado do Pará

